

VAN DE REDACTIE

Prof. Dr. A. Mey neemt afscheid

Van alle fungerende redactieleden, rubriekredacteuren en auteurs is zonder enige twijfel Prof. Dr. A. Mey de oudste niet alleen in leeftijd, doch ook in anciënniteit. Wij moeten teruggaan tot het jaar 1927 om zijn naam voor het eerst, als rubriekredacteur voor de examen-vraagstukken, vermeld te vinden. Vele malen kunnen wij nadien zijn naam in ons blad aantreffen.

Toen in oktober 1949 een gelukwens ter gelegenheid van zijn aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam in het M.A.B. werd geplaatst, ging die gelukwens vergezeld van de verwachting dat Prof. Dr. A. Mey nog meer dan voorheen bijdragen zou willen leveren. Deze verwachting is stellig in vervulling gegaan. Als rubriekredacteur „uit de financiële huishouding der overheid” vond menige overpeinzing haar weg naar de lezers. Ook stimuleerde hij anderen om aan deze problematiek aandacht te geven. Helaas acht Prof. Dr. A. Mey thans het moment gekomen om zich ook uit deze functie terug te trekken. De redactie heeft deze wens geëerbiedigd en wil bij dezen hem gaarne hartelijk danken voor de aandacht die het tijdschrift steeds bij Prof. Dr. A. Mey heeft mogen aantreffen.

Wij kunnen U mededelen, dat wij de heren S. L. Achilles, registeraccountant, adjunct-directeur van de gemeentelijke accountantsdienst te 's-Gravenhage en F. J. van Dijk, registeraccountant, directeur van het centraal bureau voor verificatie en financiële adviezen van de vereniging van nederlandse gemeenten, bereid hebben gevonden naast de heer A. van Dongen de functie van rubriekredacteur voor de rubriek „uit de financiële huishouding der overheid” te vervullen.

Bovendien mogen wij melding maken van de toetreding van de heer Dr. S. E. de Jong tot de rubriekredactie „bedrijfseconomische literatuur”. De heer Dr. S. E. de Jong is wetenschappelijk medewerker aan de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen, in het bijzonder belast met het onderzoek en het onderwijs in het onderdeel financiering.

Gaarne heten wij de heren Achilles, Van Dijk en de Jong van harte welkom.